

CZU: 902/904(478)

МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ МОЛДАВСКОЙ ССР***Ион ЕРЕМИЯ***Молдавский государственный университет***MATERIALELE HĂRȚII ARHEOLOGICE A RSSM**

În rezultatul periegezelor arheologice au fost descoperite 2 monumente atribuite culturii Noua, 3 monumente atribuite culturii Tripolije, 5 monumente atribuite culturii getice și 7 monumente atribuite culturii Cerneahov. Aceste materiale completează într-o oarecare măsură „Harta arheologică a RSS Moldovenești”, editate între anii 1973 și 1976 și scot în câmpul de atenție a cercetătorilor câteva aspecte interesante.

Cuvinte-cheie: *eneolitic, epoca bronzului, epoca fierului, epoca migrațiilor, Ciuciuleni, Moara Domnească, Gherman, Dragușenii Noi, Mereni, Telenești, Corpaci, Zgurița, Macarovca, Climăuți.*

MATERIALS TO THE ARCHEOLOGICAL MAP OF THE MSSR

As a result of archaeological research were discovered 2 monuments attributed to the Noua culture, 3 monuments attributed to the Tripolije culture, 5 monuments attributed to the Getic culture and 7 attributed to the Cherneahov culture. These materials to some extent complete the "Archaeological Map of the Moldovan SSR", published between 1973-1976 and bring some interesting aspects to the attention of researchers.

Keywords: *eneolithic, Bronze Age, Iron Age, Migration Age, Ciuciuleni, Moara Domnească, Gherman, Dragușenii Noi, Mereni, Telenești, Corpaci, Zgurița, Macarovca, Climăuți.*

Введение

В последние годы в различных районах Молдавской ССР автором данной статьи и И.А. Борзияком были проведены археологические разведки, следствие чего был открыт ряд новых археологических памятников. На большинстве памятников собран значительный подъемный материал, который позволяет определить культурную принадлежность каждого памятника, его приблизительную топографию, степень сохранности культурного слоя. Ниже приводятся предварительные данные о вновь открытых памятниках. Описание открытых вновь материалов дается, по возможности, в хронологической последовательности – от центральных к северным районам МССР.

Бронзовый век**Энеолит**

Чучулены I. Поселение находится в 4 км северо-западнее села Чучулены Ниспоренского района, в урочище с местным названием «Тэбучяска», на левом берегу озера под тем же названием, недалеко от истоков р. Когыльник, на небольшом мысе, обращенном на юго-восток. Площадь поселения около 150x50-70 м. На поселении обнаружены куски глиняной обожженной обмазки с примесью растительности. Собрана керамика – стенки, днища, венчики, ручки.

Керамика изготовлена ручным способом. По тесту можно выделить два вида керамики: с примесью крупного шамота и без шамота. Обжиг керамики сквозной, равномерный. Цвет – красно-розовый. Следы орнамента не прослеживаются. Поселение относится к трипольскому периоду. В настоящее время площадь поселения находится под садом.

* În urma cercetărilor de arhivă efectuate de către dr. Andrei Corobcean în cadrul proiectului de cercetare 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică”, a fost identificat un manuscris, nepublicat, al domnului Ion Eremia, care ar fi trebuit să vadă lumina tiparului în anul 1979, într-o perioadă în care Domnia sa activa în calitate de laborant superior în cadrul Secției de Arheologie a Institutului de Istorie al AȘM. Domnul Ion Eremia a activat în cadrul acestei instituții între anii 1977 și 1979. Odată cu plecarea de la instituția amintită mai sus, dumnealui și-a încheiat activitatea de arheolog, îmbrățișând specializarea în domeniul istoriei medievale. Din anumite cauze subiective, manuscrisul a fost exclus din planul editorial al Institutului și materialul nu a fost valorificat din punct de vedere științific. Parțial, materialele prezentate au fost publicate de către A.Zanoci într-un articol recent, bazat pe notițele și memoria domnului I.Eremia, manuscrisul fiind considerat pierdut (Zanoci 2019, 27). Regăsirea acestui articol nepublicat și necesitatea de a introduce în circuitul științific siturile necunoscute până acum, ne-a determinat să-l publicăm, cu acordul autorului, în forma sa originală, servind drept sursă primară în completarea repertoriilor arheologice din Republica Moldova.

Чучулены V. Поселение расположено в 200 м южнее села Чучулены Ниспоренского района, справа от реки Когыльник, и полевой дороги, идущей в село Старые Драгушены, на небольшом мысе, ориентированном Север-Юг. Площадь поселения 300x75-100 м. На площади поселения есть определенные места, где наблюдается наибольшая концентрация кусков обожженной глины с примесью растительности и отпечатками от деревянных конструкций; камни, кости животных, керамика.

Собран керамический материал – стенки от горшков и кубков, части от биноклевидных сосудов, фрагменты стенок больших сосудов толщиной в 2 см. Керамика изготовлена ручным способом, обжиг сквозной, равномерный, цвет красный с разными оттенками. На некоторых наблюдается расписной орнамент – темные линии на поверхности сосуда.

Найдено два индивидуальных предмета:

- кремневый отбойник диаметром в 4 см;
- сланцевый топорик (тесло) (рис.1/1) хорошо отшлифованный.

Рис.1. Сланцевый топорик (1), лепная керамика (2-8), гончарная керамика (9-12).

Судя по керамическому материалу поселение относится к трипольскому периоду. В настоящее время площадь поселения постоянно распахивается.

Герман. В 15 км южнее с.Герман, на мысе, образованном двумя балками, впадающими в р.Прут, на границе между Унгенским и Фалештским районами находится разрушенный курган. Сохранилась только одна половина кургана, другая снесена во время земляных работ. В том месте, где часть кургана снесена, были найдены фрагменты трипольской керамики (один фрагмент ошлакирован). Тщательные поиски керамики на площади вокруг кургана не дали никаких результатов. Видимо, эта керамика из разрушенной части кургана.

Памятники культуры Ноуа

Моара Домняскэ. Поселение расположено около села Моара Домняскэ, Глодянского района, в 50-70 м к юго-западу от дамбы озера. Обнаружены два «зольника». На площади поселения собрана керамика – стенки, венчики, днища. Изготовлена ручным способом из теста с примесью крупного и мелкого шамота. В большинстве своем толстостенная с гладкой поверхностью, даже сколько залощенной. Обжиг неравномерный, внешняя сторона черепка имеет светло-коричневый цвет, внутренняя – черный.

Один фрагмент орнаментирован. Орнамент представляет собой реберчатый выступ с редкими вдавлениями, расположенный вокруг сосуда, ниже венчика. Наличие «зольников» и керамический материал позволяют сделать вывод о принадлежности этого памятника культуре Ноа.

Теленешты – очистные сооружения *

Железный век

Памятники гетской культуры

Чучулены II. Поселение находится в 1,5 км к западу от северо-западной окраины села Чучулены, Ниспоренского района, на высоком холме под местным названием «Дялул Поений – Пискул Нант». Площадь поселения пересекается полевой дорогой, идущей от тока к свиноферме, и высоковольтной линией электропередачи. Местность имеет легкий наклон к востоку. Поселение ориентировано Север-Юг и занимает площадь около 150-200х50-70 м.

На площади поселения встречаются куски глиняной обожженной обмазки с примесью растительности и отпечатками прутьев; кости животных, камни. Собрана керамика – венчики, стенки, днища, ручки-упоры и т.д. Изготовлена ручным способом из теста с примесью крупного и мелкого шамота. Обжиг неравномерный в изломе двух - или трехцветный. Поверхность гладкая, имеет разные оттенки – от черного до красно-коричневого. Некоторые фрагменты стенок орнаментированы налепным валиком с пальцевыми вдавлениями.

Гончарная керамика представлена только фрагментами греческих амфор – стенки, венчики.

Одной из наиболее интересных находок, найденных на поселении, является глиняная антропоморфная статуэтка (Рис.2/1). Изготовлена из теста с примесью шамота. Обжиг хороший. Выделены голова, руки, ноги (одна сломана). Глаза, рот, анальное отверстие обозначены круглыми углублениями. Нос обозначен щипком. Длина статуэтки 7 см. Наиболее близкие аналогии этой статуэтки известны на гетском поселении в с. Ханске [1]. Найдено также глиняное пряслице (Рис.2/2) диаметром 4 см, диаметр отверстий 1 см, высота пряслица 2 см. По форме пряслица биконическое и относится к первому типу гетских пряслиц, выделенных И.Т. Никулицэ [2].

Рис.2. Антропоморфная статуэтка (1) , пряслица (2).

Найденные материалы позволяют отнести это поселение к гетскому времени – IV-III вв. до н.э. В настоящее время площадь поселения постоянно распахивается.

Чучулены III. Поселение находится в 2 км западнее центральной части села Чучулены, Ниспоренского района, справа от полевой дороги Чучулены-Секарены, в долине с местными названием «Валя Лакулуй», на правом берегу безымянного ручейка, который временами высыхает. Южнее поселения, в

* Описание материала ниже.

80-100 м находится колодец. Поселение ориентировано в направлении Север-Юг, длина около 200 м, ширина 30-50 м. На площади поселения обнаружены куски обожженной глины, кости животных, собрана керамика.

Керамика изготовлена ручным способом из теста с примесью мелкого и крупного шамота. Обжиг неравномерный, в изломе двух- или трехслойный. Один фрагмент орнаментирован налепным валиком с пальцевыми вдавлениями, расположенным вокруг сосуда, ниже венчика.

Керамический материал позволяет отнести поселение к гетскому времени – IV-III вв. до н. э.

В настоящее время площадь поселения постоянно распахивается.

Чучулены IV. Поселение расположено у истоков левого притока реки Когылник, в 100 м к северу от северной окраины села Чучулены, Ниспоренского района, слева от речки. Поселение тянется вдоль речки с севера на юг, на протяжении 800 м при ширине до 80-100 м. На площади поселения обнаружены куски обожженной обмазки с примесью растительности и с отпечатками от деревянных конструкции, кости животных, обожженные камни. Собран керамический материал – венчики, днища, стенки, ручки-упоры. По технике изготовления керамический материал представлен двумя видами – лепной и гончарный.

Лепная керамика изготовлена из теста с примесью мелкого и крупного шамота. Обжиг неравномерный, в изломе двух- или трехцветный. Поверхность сосудов мелкошероховатая, пористая. Толщина стенок от 0,5 до 1,5 см. Некоторые фрагменты орнаментированы налепным валиком с пальцевыми вдавлениями, который находится на различных уровнях от края венчика, или просто пальцевыми вдавлениями.

Гончарная керамика представлена тремя фрагментами: один фрагмент стенки красноглиняной амфоры и двумя фрагментами керамики, изготовленной из теста с примесью слюды. Поверхность гладкая, обжиг равномерный, цвет серый. В обрыве оврага были обнаружены профили двух ям. Керамический материал позволяет отнести поселение к гетскому времени – IV-III вв. до н.э.

В настоящее время часть памятника находится под плантацией акации, часть постоянно распахивается.

Ново-Драгушены. Поселение расположено на западной окраине центральной части села Ново-Драгушены Ниспоренского района, справа от дороги Чучулены-Лозова и слева от дороги, идущей в село Ново-Драгушены, возможно, даже она пересекает поселение. Поселение ориентировано с северо-запада на юго-восток и занимает площадь около 150x70 – 80 м.

На поселении после вспашки плантажным плугом были собраны крупные куски обожженной обмазки с примесью растительности и с отпечатками прутьев (размеры до 13,5x12x8 см), кости животных, фрагменты керамики. Керамический материал представлен фрагментами стенок, венчиков, ручками-упорами, днищами.

Керамика изготовлена ручным способом из теста с примесью крупного и мелкого шамота. Обжиг неравномерный, несквозной. Цвет от светло-коричневого до черного. Некоторые фрагменты орнаментированы налепным валиком с пальцевыми вдавлениями, расположенным вокруг сосуда, ниже края венчика. Найден также один фрагмент греческой амфоры. Керамический материал позволяет отнести поселение к гетскому времени – IV-III вв. до н.э.

В настоящее время площадь поселения находится под виноградниками.

Чучулены III*. Поселение расположено в 1,5 км западнее южной окраины села Чучулены Ниспоренского района, выше птицефермы, на высоком холме, который образует террасу под местным названием «Волоак». Поселение вытянуто с севера на юг и занимает площадь около 200x50 м. Поселение пересекает грунтовая дорога.

На площади поселения обнаружены куски обожженной обмазки с примесью растительности и остатками прутьев, плах или досок, обожженные камни, кости животных. Собран керамический материал: фрагменты венчиков, стенок, днищ. Керамика изготовлена лепным способом, из теста с примесью крупного и мелкого шамота. Обжиг неполный, неравномерный, поэтому в изломе керамика двух- или трехцветная. Поверхность сосудов пятнистая – от черного до красно-коричневого цвета. Некоторые фрагменты орнаментированы налепным валиком с пальцевыми вдавлениями.

По керамическому материалу поселение относится к гетскому времени – IV-III вв. до н.э.

В настоящее время площадь поселения находится под плантацией акаций и садом.

* Numerotarea acestui sit prezintă o eroare tehnică în textul original. Situl a fost notat *Ciuciuleni VII*, vezi articolul lui S.Matveev și A.Corobcean din prezentul volum.

Памятники черняховской культуры

Чучулены VI. Поселение расположено на юго-западной окраине села Чучулены Ниспоренского района, в 300 м к юго-западу от тракторной бригады и в 50-70 м к юго-западу от дамбы озера. Поселение выявлено стратиграфически. В обрыве оврага, под слоем глины и песка толщиной 1,5-2 м, виден черноземный культурный слой толщиной 30-50 см, где собраны фрагменты серой гладкой керамики. Керамика изготовлена на гончарном круге, из хорошего теста, без примесей. Обжиг сквозной, равномерный. По керамическому материалу этот памятник можно отнести к черняховскому времени конца II-IV вв н.э.

Мерены-станция. Поселение расположено в 1,5 км южнее станции Мерены, Новоаненского района, на винограднике, на левом берегу реки Бык, на мысе, образованном долиной реки Бык и долиной небольшой речки, впадающей в Бык. Поселение вытянуто с запада на восток и занимает площадь около 150-200x80 м.

На площади поселения обнаружены куски обожженной глиняной обмазки, кости животных, собрана керамика – венчики, стенки, днища на кольцевом поддоне. Керамика изготовлена на гончарном круге из хорошо отмученного теста, без примесей. Обжиг сквозной, равномерный, цвет серый. Встречаются фрагменты лощеной керамики. Один из фрагментов орнаментирован двумя налепными валиками с пальцевыми вдавлениями, расположенными рядом вокруг сосуда. Был найден также кусок железного шлака, размерами 13,5x10x6 см. По керамическому материалу этот памятник можно отнести к черняховскому времени конца II-IV вв. н.э.

Теленешты – очистные сооружения. Поселение находится в 1,5 км юго-западнее пос. Теленешты, на мысе образованном оврагом и долиной реки Большой Чулук, на левом склоне долины. Площадь поселения 170-200x70-150 м. Во время земляных работ в траншеях прослежены контуры ям, возможно землянок. В разрезах и на поверхности земли обнаружено большое количество кусков обожженной глины с отпечатками плах или досок, кости животных. Собрана керамика. Керамический материал представлен двумя видами: лепной и гончарной керамикой.

Лепная керамика изготовлена из теста с примесью крупного шамота. Обжиг неравномерный, в изломе прослеживаются два слоя: светло-коричневый и черный, что соответствует внешней и внутренней сторонам сосуда. Поверхность гладкая, сколько залощена. Возможно, эта керамика принадлежит культуре Ноа.

Гончарная керамика изготовлена из теста без видимых примесей. Обжиг сквозной, равномерный, цвет серый, но есть отдельные фрагменты красного цвета. Были также найдены фрагменты профилированных римских светлоглинянных амфор. Эта керамика относится к черняховскому времени конца II-IV вв. н.э. Таким образом, на данном месте существовали два разновременных поселения – поселение культуры Ноа и поселение черняховской культуры. В настоящее время территория памятника занята очистными сооружениями.

Корпач-Мыс. Поселение расположено на мысе, образованном долиной реки Прут и долиной реки Раковец, в 1,2 км севернее села Корпач, Единецкого района. Поселение выявлено в связи с проверкой степени сохранности палеолитической стоянки Корпач Мыс*.

Были заложены 5 разведывательных шурфов 2x1. Шурфы были ориентированы длиной стороной по линии север-юг. В одном из этих шурфов (№ 5) на гл. 120-160 см была выявлена нижеописанная керамика. Найденную керамику можно разделить на лепную (226 фр.) и гончарную (34 фр.). Лепная керамика (рис.2/2-8) представлена стенками, венчиками, днищами. Изготовлена из теста с примесью крупного и мелкого шамота, поверхность гладкая. Обжиг несквозной, неравномерный, поэтому черепки в изломе двух- или трехцветные. Поверхность черепков пятнистая – цвет от черного до красно-коричневого. На одном фрагменте сохранился орнамент в виде налепного валика с пальцевыми вдавлениями. Большинство венчиков от мисок. Венчики мисок по высоте варьируют от 1,5 до 3 см. У одних венчиков край срезан горизонтально, у других несколько утолщен и срезан вовнутрь, образуя слабовыраженный паз. Найдены пять фрагментов лепной керамики с сильношероховатой («хрповатой») поверхностью. Были найдены также фрагменты сильноотшлакированной керамики – судя по форме, возможно, это было днище сосуда. Толщина фрагментов лепной керамики – 0,8 x 1,2 см. Гончарная керамика (Рис.1/9-12) представлена стенками и венчиками. Толщина стенок сосудов от 0,2 до 0,9 см. Гончарная керамика

* Горизонт этого поселения выявлен И.А. Борзьяком в 1975 г.

изготовлена из хорошо отмученной глины, без видимых примесей (не считая вкраплений известняка, которые содержатся в натуральной глине). Обжиг хороший, равномерный, цвет на поверхности черный или темно-коричневый.

Судя по фрагментам сохранившихся профилированных венчиков, можно предположить, что они от мисок. Поверхность гладкая, у одного фрагмента пористая.

Такая керамика, по определению Э.А. Рикмана, характерна для черняховской культуры [3].

Згурица-Озеро, Сорокский район. Поселение расположено у конца первого озера, на его левом берегу, в 300-400 м к юго-востоку от озера, справа от дороги Згурица – Сороки. Поселение занимает площадь около 150-200x80-100 м. На площади поселения собрана керамика – лепная и гончарная.

Лепная керамика изготовлена из теста и примесью шамота, гладкая на ощупь. Обжиг несквозной, неравномерный, поэтому в изломе черепки двух- или трехцветные. Эта керамика представлена мелкими фрагментами стенок и венчиком. Гончарная керамика представлена фрагментами стенок. Изготовлена из хорошо отмученного теста без примесей, поверхность гладкая. Обжиг сквозной, равномерный, цвет серый. Имеется также импортная керамика – фрагменты стенок красных амфор.

Этот памятник, судя по керамическому материалу, относится к черняховскому времени конца II-IV вв. н.э.

Макаровка-Згурица. Поселение находится в 0,5 км к юго-востоку от села Макаровка и в 0,5 км к северо-западу от села Згурица, Сорокского района, на юго-западном склоне левого берега реки Кэйнарь. Поселение вытянуто с севера на юг и занимает площадь около 500x100 м.

На площади поселения обнаружены куски обожженной глиняной обмазки с примесью растительности и отпечатками плах или досок, мелкие куски железного шлака, кости; собрана серая гладкая керамика, серолощенная, серая шероховатая, красная шероховатая.

Серая гладкая керамика представлена фрагментами венчиков, стенок, днищ на кольцевом поддоне, профилированные ручки. Найден также фрагмент миниатюрного ленного сосуда – высота 5 см (Рис.1/13). Керамика изготовлена на гончарном круге из хорошо отмученного теста, без примесей. Обжиг сквозной, равномерный. Серолощенная керамика представлена фрагментами венчиков (в основном от мисок) и стенок. Изготовлена на гончарном круге из хорошо отмученного теста, без примесей, обжиг сквозной, равномерный.

Серая шероховатая керамика представлена фрагментами венчиков, стенок и днищ на кольцевом и плитчатом поддоне. Изготовлена на гончарном круге из теста с примесью известняка и толченого гранита (кремня), обжиг сквозной, равномерный. Красная шероховатая керамика представлена несколькими фрагментами тонкостенной керамики. Изготовлена из хорошо отмученного теста с примесью песка. Обжиг равномерный.

Найден также фрагмент точильного бруска размерами 10x5,5x2,1 см. Судя по керамическому материалу, поселение относится к черняховскому времени конца II-IV вв. н.э.

Климауцы. Поселение находится в 3 км юго-западнее села Климауцы Дондюшанского района, на правом склоне балки реки Чугур. Поселение занимает площадь около 800x300 м. На площади поселения обнаружены куски обожженной глины, кости животных, собрана керамика – стенки, венчики, днища, ручки.

Керамика изготовлена на гончарном круге из теста без примеси и с примесью шамота. Поверхность сосудов гладкая и шероховатая. Обжиг сквозной, равномерный, цвет серый и светло-коричневый.

На одном фрагменте (от миски) по краям имеются три сквозных отверстия – видимо, следы ремонта сосуда. Также найдены фрагменты римских светлоглиняных амфор – фрагмент профилированной ручки и фрагмент стенки.

Судя по керамическому материалу, поселение относится к черняховскому времени конца II-IV вв. н.э. В настоящее время почти вся площадь поселения занята животноводческим комплексом.

Выводы

Итак, обнаружены 2 памятника, относящиеся к культуре Ноа, 3 памятника, относящиеся к трипольской культуре, 5 памятников, относящихся к гетской культуре, и 7 – относящихся к черняховской культуре. Эти материалы в какой-то мере дополняют «Археологические карты Молдавской ССР», вышедшие в свет в 1973-1976 гг., и вводят в поле зрения исследователей некоторые интересные материалы.

Литература:

1. НИКУЛИЦЭ, И.Т., РАФАЛОВИЧ, И.А. Жилища гетов и ранних славян у с. Ханска. В: сб. *Археологические исследования в Молдавии (1973)*. Кишинев, 1974, с.82, рис.1/5.
2. Там же, стр.84; НИКУЛИЦЭ, И.Т. *Геты IV-III вв. до н.э. в Днестровско-Карпатских землях*. Кишинев, 1977, с.93.
3. КЕТРАРУ, Н.А. *Отчет палеолитической экспедиции за 1976 г.* Кишинев, 1976, 23а.

Данные автора:

Ion EREMIА, doctor habilitat, profesor universitar, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: ioneremia2007@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2007-9233

Prezentat la 12.07.2020